

Japoneses en el mundo del videojuego: Shinji Mikami

Andrés Domenech Alcaide

CoolJapan.es

Hoy os hablaré sobre Shinji Mikami, otro profesional nipón de renombre asociado al mercado del mundo del videojuego. Muy conocido por haber dado a luz al género de videojuegos *survival horror* tal como lo conocemos —variante de los videojuegos de terror puros—, ha sido una figura clave para la compañía donde logró sus primeras glorias: Capcom.

Primeros años y su inicio en Capcom

Nacido en agosto de 1965 en Iwakuni, ciudad de la prefectura de Yamaguchi, Japón. Mikami obtuvo su maestría en la Facultad de Comercio de la Universidad de Doshisha, en la especialidad de mercadotecnia. En Japón, a los estudiantes suele invitárseles a presentaciones de empresas para que dichas compañías se fijen en potenciales trabajadores. Mikami fue a varias de estas presentaciones y fue la de Capcom la que más le llamó la atención.

Habiendo jugado a pocos videojuegos hasta entonces —ha mencionado en alguna ocasión que el primer videojuego al que jugó fue de lucha libre, en un salón recreativo—, la compañía le despertó el interés por trabajar en la industria. Capcom rechazó su solicitud, pero, misteriosamente, a la semana de haberle dado el “no”, le llamaron ofreciéndole entrar a trabajar para ellos.

Su primer trabajo en Capcom sería *Capcom Quiz: Hatena? no Daibōken*, en 1990 —un juego de preguntas relacionado con videojuegos de la compañía, para la portátil Gameboy de Nintendo—. Como veremos, no siempre realizaba videojuegos de terror —ni siquiera quería dedicarse a realizar videojuegos cuando era joven—.

Mikami siempre había querido ser piloto de Fórmula 1. E incluso trabajó en un videojuego cancelado basado en dicho deporte de alta velocidad, que iba a salir para la videoconsola Gameboy.

Hasta 1993, trabajaría en tres videojuegos de Disney: *Who Framed Roger Rabbit?* para Gameboy y *Goof Troop* y *Aldadin*, para Super Nintendo, el cual fue un éxito de ventas —casi dos millones de copias vendidas para la época—. Tras *Aladdin*, la compañía se le acercó, ofreciéndole un ascenso —hasta entonces era diseñador “junior”—.

A la izquierda, captura de *Aladdin*, de 1993, y a su derecha, *The Night of the Living Dead*, que vio la luz en 1968, dirigida por George Andrew Romero. Esta fue una de las mayores influencias para Mikami a nivel creativo. Podemos comprobar que sería un hombre de recursos, ya que poco tenía que ver la temática de un videojuego de Disney con los muertos vivientes.

Desde joven, Shinji sentía fascinación por el cine de terror, siendo seguidor de las películas de horror de George Andrew Romero y otros filmes muy populares durante su juventud, como *La Matanza de Texas*, pero igualmente sentía mucha desazón, porque pensaba que el cine limitaba a los personajes. Sentía la clásica reacción que muchos experimentamos ante una película de terror, su desenlace, y las acciones que desempeñan sus protagonistas; y eventos que suceden a los personajes; pensando siempre que en ocasiones, deberían actuar de otra forma, etc.

Quería transmitir esas ideas al mundo del videojuego. Deseaba que los videojuegos permitieran que el jugador tome la decisión de solventar el problema que el protagonista o secundario de esta u otra película no supo o no pudo resolver. Siempre pensó que es el salto que podría dar un videojuego para por sobre el cine. Y veremos, con su trabajo, cómo logró conseguir este cambio en cierto modo.

Si es cierto que Mikami ha trabajado en todo tipo de videojuegos, no obstante, es el género de terror por el que conocemos al creativo japonés mundialmente.

Y su viaje iniciático en dicho género se lo ofrecería un compañero en Capcom. Sería el propio director del videojuego de terror para NES de 1989, *Sweet Home*, Tokuro Fujiwara, quien, en 1993, se acercase a Mikami para encargarle que crease una nueva franquicia de videojuegos de terror que tomase inspiración de su propio videojuego.

El ascenso de Mikami en la industria del videojuego

El enfoque que tendría este nuevo videojuego, *Biohazard (Resident Evil)*, sería muy distinto al que podríamos ver en otros juegos de terror como *Clock Tower*, que salió unos meses antes a la venta que *Resident Evil*.

En *Clock Tower* se contempla el entorno de forma más pausada, mientras que en *Resident Evil* los jugadores han que escapar de los enemigos o usar la violencia contra ellos, en lugar de sumergirse en una aventura de horror en la que solventasen puzles — aunque estos hacen acto de presencia también en *Resident Evil*— y usasen el escenario para ocultarse y escapar.

Aparecido en 1996 y lanzado primero para Playstation y luego para Sega Saturn, fue el primer videojuego en ser llamado, del género «*survival horror*» —en nuestro idioma se conoce a este subgénero como «horror de supervivencia», una traducción del término original—. Fue uno de los primeros títulos de Playstation, y a la par, uno de los más conocidos, y lanzó a Shinji Mikami a la fama por su implicación en el proyecto. Mikami fue nombrado productor tras su trabajo, y se encargó de supervisar las siguientes entregas de la franquicia.

Capcom decidió dar a Mikami apoyo para montar su propio estudio dentro de la compañía, hecho que se daría en 1999 con el que fuera el Capcom Production Studio 4, equipo que se centraría en los proyectos de la empresa relacionados con videojuegos de horror o *survival horror*.

Delegaría Mikami las labores de dirección de sus juegos en varias ocasiones en Hideki Kamiya, quien trabajó con él desde el primer *Resident Evil*. El equipo de Kamiya se encontraba realizando la siguiente entrega de *Resident Evil*, pero fueron aportando tantas ideas nuevas a la mezcla que prefirieron crear una nueva saga, llamada *Devil May Cry* —videojuegos sobre los que, en el futuro, tendré el placer de hablaros también—, ambientada totalmente en la acción, al más puro estilo *beat' em up* — subgénero de videojuegos de acción conocido en nuestro idioma como «yo contra el barrio»—.

El propio Shinji Mikami se encargó del desarrollo de *Resident Evil – Code: Veronica*, el primer primer Resident Evil que abandonaría los escenarios *prerrenderizados* por, por fin, entornos completamente tridimensionales.

No sólo ganó notoriedad Mikami en esa época por su trabajo en *Resident Evil*. También estuvo detrás del genial *Dino Crisis*, en el que traslada el peso narrativo del miedo a criaturas bien conocidas para los seguidores de la franquicia Jurassic Park: los dinosaurios. La primera entrega la realizó con su equipo en el año 99, y la segunda parte, tras la que no se encontraba Mikami, sino su equipo de Capcom Production Studio 4, salió a la venta el año 2000.

Izquierda, *Resident Evil* en su versión *Director's Cut* de 1997 para Playstation. Derecha, *Dino Crisis*, lanzado en 1999, también para Playstation.

Se trataba de un videojuego mucho más agresivo y activo que *Resident Evil*, y los jugadores tendrían que tener en cuenta aspectos como el que los dinosaurios podrían seguir rastros para encontrarlos. Si bien compartía muchos aspectos del *Resident Evil* original —la protagonista, Regina, llega a una instalación supuestamente abandonada en busca del doctor Kirk, a quien se daba por muerto, para encontrar el lugar infestado de enemigos; clara similitud con el argumento del *Resident Evil* original y los protagonistas llegando a la Mansión Spencer—.

Podemos comprobar que Mikami no siempre se une a proyectos de terror, con videojuegos como las novelas visuales de la franquicia Phoenix Wright: Ace Attorney, en la cual es productor ejecutivo de la trilogía original; desde 2001 hasta 2003, para Gameboy Advance —y posteriormente, otras consolas—.

Este videojuego sería dirigido por Shū Takumi. Shinji Mikami contó con él en *Resident Evil 2* y *Dino Crisis*, y le dio carta blanca para realizar cualquier tipo de videojuego que quisiera. La pasión de Takumi por el cine de intriga y la investigación, le dio la idea para la saga Phoenix Wright.

Los jugadores han de ayudar a Phoenix Wright, un abogado novato, a ganar sus procesos. Tienen la posibilidad de investigar los casos en que se viera envuelto el cliente de Phoenix y, además, tendrán que conseguir declararle «no culpable» en los juicios; mediante responder a las preguntas del juez, del fiscal, y examinar las respuestas y reacciones de los testigos, así como las posibles pruebas y los escenarios del crimen. Esta franquicia también ha sido un éxito, y cuenta incluso con adaptaciones al *manga*, al *anime*, y al cine de acción real.

Mikami estaría también tras la producción del título *Steel Battalion*, que salió a la venta en 2002 para Xbox; un videojuego en el que los jugadores utilizarían un control especialmente diseñado para él —contaba con unos cuarenta botones distintos, por ejemplo—, y que, en palabras de su coproductor, Atsushi Inaba —cuyas ideas casan mucho con las de Mikami, de buscar crear conceptos nuevos en videojuegos—, perseguía ofrecer una experiencia de inmersión que no se pudiera transmitir salvo en un videojuego.

Aprovechando la superior potencia de Xbox sobre el resto de consolas de su generación; se tomaron como un reto los miembros del equipo de desarrollo, el hecho de hacer el pilotaje de un «mecha» —como se llama en Japón a los vehículos mecanizados con distintas apariencias, incluso la de robots gigantes— lo más «real» posible para un jugador. Podéis ver el videojuego en funcionamiento siguiendo este enlace.

Fue también asesor para el videojuego *Onimusha: Warlords*, publicado para Playstation 2 en 2001, muy conocida franquicia de videojuegos de acción que aprovechaba la potencia de la Playstation 2 para introducir una banda sonora con instrumentos reales —en lugar de música realizada con sintetizador en formatos muy ligeros— con una gran orquesta, e incluso el trabajo del actor por aquél entonces poco conocido en occidente, Takeshi Kaneshiro; quien puso voz al protagonista, y también prestó su apariencia para el mismo —incluso actores occidentales muy conocidos como Jean Reno, trabajaron en esta franquicia, años más tarde—.

Izquierda, imagen promocional de la serie de animación de *Phoenix Wright*, de 2016. A su derecha, Takeshi Kaneshiro como Samanosuke en *Onimusha: Warlords*, de 2001.

Onimusha es una de las franquicias que fueron popularizando este tipo de acabado tan cinematográfico y de superproducción en el mundo del videojuego, tan asentado actualmente.

Últimos trabajos para Capcom

Tras esto, Mikami firmó un acuerdo con Nintendo para que en la videoconsola de generación actual de la compañía en esa época, Gamecube, aparecieran tres títulos de Resident Evil.

El acuerdo con Nintendo por parte de Capcom incluía cinco juegos originales para la Nintendo Gamecube, con la idea de ayudarla en las ventas y mostrar el apoyo *third party* —empresas ajenas a la desarrolladora del hardware para el que iban a salir, en este caso, Nintendo—. Capcom llamó a estos títulos los «Capcom Five». Se trató de los videojuegos *P.N.03*, *Viewtiful Joe*, *Killer7*, *Dead Phoenix* y *Resident Evil 4*. De todos ellos tan sólo *P.N.03* conservó su exclusividad para el sistema de Nintendo.

Dead Phoenix fue un proyecto de juego de acción que finalmente fue cancelado. Por su parte, *P.N.03*, si bien no fue un mal juego de disparos en tercera persona, no acabó teniendo el éxito esperado ni a nivel de crítica, ni comercialmente.

Killer7 fue un proyecto realizado por Gōichi Suda —el artista nipón conocido como Suda51—, un *shooter* sobre raíles —es decir, con un camino prefijado donde el jugador tiene un control limitado o ninguno sobre el movimiento del personaje por el escenario— con una estética muy original; y que tampoco logró despegar en ventas ni ser completamente elogiado por la crítica como esperaban.

Viewtiful Joe —desarrollado por Hideki Kamiya y supervisado por Mikami— es un videojuego de acción de *scroll* lateral, al más puro estilo *beat' em up* clásico de los 80 y 90; que hacía varios homenajes al mundo de los superhéroes estadounidenses y a la par al género japonés del *tokusatsu* —término aplicado en Japón a cualquier producción cinematográfica que combine acción real con una elevada dependencia de efectos especiales—. Tuvo un moderado éxito —dado que se realizó con poco presupuesto, las ventas que tuvo, sin ser demasiadas, hicieron que su desarrollo valiese la pena para la compañía—, y la franquicia ha continuado ofreciendo más títulos. Las aventuras de Joe han aparecido en varias consolas, además de contar con su propia serie *anime*.

De *Resident Evil*, aparte del conocido *remake* de la primera entrega original, le seguirían *Resident Evil – Zero* y *Resident Evil 4*. El *remake* tuvo una gran acogida, *Zero* también vendió bien y fue bien visto en general por el sector, aunque no tanto como Mikami y Capcom esperaban; así que tuvieron miedo de que *Resident Evil 4* no fuera a tener un buen desempeño en el mercado. Esto colaboró en hacer que Mikami decidiera volcar todos sus esfuerzos en *Resident Evil 4*. Pese al nerviosismo que tuvieron sus desarrolladores, gozó de gran fama, y, aún a día de hoy, sigue siendo uno de los juegos favoritos de la saga, pese a no tener nada que ver apenas con las mecánicas del original. Incluso ha recibido una versión *remake* en 2023, tal como sucediera con los tres primeros *Resident Evil* originales a lo largo de los años —siendo el primer título rehecho en 2002, y contando con el propio Mikami en el equipo de desarrollo—.

El «fallo» de *Resident Evil 4* para muchos *fans* se explica entendiendo la figura de Mikami. Desde sus inicios como desarrollador y productor siempre ha insistido en que no es amante de las interminables sagas, ni de que una experiencia se repita. Apuesta por la aleatoriedad, la creatividad y la novedad y reinención de lo que ya se conoce.

De ahí que quisiera dar un cambio de rumbo en *Resident Evil 4* —que Capcom ha exagerado y ha desvirtuado, a ojos de muchos seguidores— para aportar frescura. Si nos detenemos, podemos notar que Mikami dirigió *Resident Evil*, pero no la segunda y la tercera entregas. Lo mismo sucedió con *Dino Crisis*, donde estuvo tras el primero, pero delegó en su equipo para las entregas posteriores.

Volvió para *Resident Evil 4* porque tenía algo que aportar, y para hacerlo diferente al resto. Si nos damos cuenta, este videojuego marcó un antes y un después incluso para distintos géneros de videojuegos. Si en parte le debemos a Mikami el cambiar de rumbo con la franquicia, también debemos tener en cuenta que su intención no era mantener ese nuevo rumbo, sólo hacer algo distinto. En diversas entrevistas habla de esto como las distintas etapas de una historia, cada una con un ritmo distinto.

La cámara al hombro, tan popular ahora, fue una apuesta de Mikami para *Resident Evil 4*. El método de apuntado de los personajes —el tipo de control— también fue pionero con este videojuego. Mikami pretendía aportar facilidad de manejo al control, y que la dificultad de sus videojuegos no se debiera tan sólo a malos controles a causa de limitaciones técnicas; sino al buen diseño de enemigos y niveles.

A la izquierda, *Resident Evil 4*, en su versión *HD* —del inglés, «High Definition», «alta definición»— de 2014. A su derecha, *Gears of War 4*, de Xbox One, que salió al mercado en octubre de 2016. Podemos notar que, once años después del *Resident Evil 4* original —la versión en alta definición salió a la venta nueve años después— de 2005, los videojuegos de acción han incorporado muy claramente ciertos elementos de jugabilidad del juego de Mikami.

Incluso el método de apuntar, afianzando el arma —enfocando la cámara sobre enemigos, afinando la puntería, etc. —, es algo que más adelante se ha introducido en los juegos de acción en tercera persona a nivel general, y ya se dan en el mercado actual por sentado como bases casi obligatorias para videojuegos de disparos en tercera persona, todas estas ideas de Mikami y su equipo —el cambio de vista de tercera persona a vista subjetiva para apuntar, es una capacidad que se da incluso en videojuegos actuales como *Helldivers 2*, de 2024—.

Además participó Mikami como diseñador en el videojuego *Resident Evil: Outbreak*, que sería el primero de la saga en mostrar énfasis en el juego cooperativo y el *online*, algo que Capcom ha fomentado mucho con varias entregas de *Resident Evil* donde no ha trabajado Mikami por no formar ya parte de la empresa.

Clover Studio y Shinji Mikami en la actualidad

Tras el gran éxito que supuso *Resident Evil 4*, Mikami fundó dentro de la propia Capcom el estudio Clover Studio, junto a otros miembros relevantes de Capcom, como Atsushi Inaba. Clover Studio fue responsable de los *ports* —adaptaciones— de *Viewtiful Joe* —Capcom tuvo la idea de convertir el equipo de desarrollo del *Viewtiful Joe* original en un estudio con mayor capacidad, y el poder para crear nuevas franquicias, además de así facilitar el desarrollo de la segunda parte de *Viewtiful Joe*, de 2004— para otras plataformas distintas a Gamecube.

También se ocuparon del desarrollo del genial videojuego *Ōkami*, un título que combinaba diversos mitos del legendario japonés, y estaba protagonizado por la diosa Amaterasu en forma de loba blanca. Por último, crearon el título *God Hand*; un beat 'em up para Playstation 2 en 2006, que homenajeaba a los clásicos videjuegos de este estilo de los años 80 y 90 y la cultura popular japonesa y estadounidense.

Clover finalmente fue disuelto, y la mayoría de miembros de su equipo de desarrollo y programación recibieron la oferta de reintegrarse en Capcom. Importantes miembros como Shinji Mikami, Atsushi Inaba, Keiji Inafune —diseñador en videojuegos como *Megaman*—, Yoshiki Okamoto —uno de los responsables tras *Street Fighter II* y *Final Fight*— y Hideki Kamiya irían abandonando uno a uno Capcom con la idea de formar sus propios estudios ajenos a la compañía.

Creado inicialmente para el desarrollo de nuevas propiedades intelectuales dentro del mundo del videojuego —algo que ya hemos visto, muy perseguido por Mikami—, Capcom pensó en disolver Clover Studio, dado que no tuvo el éxito financiero deseado. Los creativos que se marcharon del estudio, achancando su partida a un férreo control corporativo por parte de Capcom, y a la falta de espacio para dar lugar a videojuegos con mayor creatividad y nuevas ideas.

Mikami recordaría esta situación al hablar de otro creativo famoso, Hideo Kojima, y su estado en Konami; en 2015. Antiguos miembros de Capcom como el diseñador Keiji Inafune, y otros miembros de Konami —como el señor Igarashi, sobre quien ya escribí en este otro artículo— se irían de sus empresas, o aprovecharían sus despidos para poder trabajar con libertad en sus proyectos.

Algunos de los miembros de Clover fundaron Seeds Inc., que fue absorbido por ODD, para crear el estudio Platinum Games. Inaba, el director de *Ōkami*, se unió a Ignition Entertainment. Mikami se uniría a Zenimax Media —compañía propietaria de grandes estudios de videojuegos como Bethesda Softworks o Id Software; y responsable por sí misma de importantes videojuegos como *The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited*—, al comprar Zenimax su nuevo estudio, Tangoameworks.

Una vez Mikami abandonó Clover Studio tuvo su propio pequeño estudio en secreto, llamado Straight Story, que trabajó para Platinum Games junto a algunos de sus antiguos compañeros y empleados. Tras el desarrollo de *Vanquish* en 2010, un notable videojuego de plataformas y disparos, —y muy abandonado por la prensa y la crítica por su repetitividad, poca calidad de su historia o corta duración, pese a ser un auténtico festín de frenetismo, velocidad, acción y buen control— Mikami disolvió Straight Story y fundó el mencionado anteriormente: Tangoameworks.

God Hand para Playstation 2, salido a la venta en 2006, y *Vanquish*, de 2010, para Playstation 3 y Xbox 360

Platinum Games desarrolló también —aunque Mikami no participó en ellos— *Bayonetta*, *Infinite Space* y *Madworld*, y más actualmente, *Bayonetta 2* para Wii U y Switch y *Bayonetta 3* para Switch, gracias al apoyo de Nintendo; y otros grandes videojuegos como *NieR: Automata*, dirigido por Yokō Tarō.

También la relación de cooperación entre Shinji Mikami y Gōichi Suda ha continuado con los años, con quien ha trabajado para su estudio —Grasshopper Manufacture— en el desarrollo del videojuego *Shadows of the Damned*, de 2011.

El último videojuego dirigido por Shinji Mikami ha sido *The Evil Within*, —o *Psycho Break*, en japonés, «サイコブレイク»—. Además, ha sido su intención retirarse de la industria como director tras terminar este videojuego, y tan sólo continuar como productor, diseñador o asesor, tal como ha hecho para la segunda parte de *The Evil Within*, que vio la luz en 2017, *Ghostwire: Tokyo*, de 2020, o *Hi-Fi Rush*, de 2023, en los que ha sido productor ejecutivo.

Lanzado al mercado para distintas plataformas de videojuegos en 2014, Mikami quiso volver a hacer un título de *survival horror* con *The Evil Within*, tal como se realizaban casi dos décadas antes bajo su dirección o producción. El propio director estaba muy decepcionado de que la gran mayoría de *survival horror* se vendieran como tales y tan sólo fueran videojuegos de horror y acción, así que pensó contentar a los seguidores del género asociado a él con *The Evil Within*.

El sigilo tiene más peso que la acción, y las secuencias de *Quick Time Events* —eventos que requieren la pulsación rápida de uno o una serie de botones según vayan apareciendo en pantalla las instrucciones, para avanzar en ciertas zonas o escenas— no tendrían peso en *The Evil Within* —ya existían desde los años 80; tan populares en la actualidad, y que Mikami colocó en *Resident Evil 4*, sin esperar que se fuera a abusar tanto de ellas más tarde—.

En él manejamos al investigador Sebastian Castellanos; quien, al ir a investigar los sucesos ocurridos en un psiquiátrico, pierde el conocimiento al ser atacado, y se ve transportado a un mundo de terror en el que el malvado Ruvik tiene en control del terreno y sobre qué se encontrará allí nuestro protagonista.

Este videojuego hace a los espectadores enfrentarse a diversos tipos de trampas por los escenarios —sacados de un mundo de pesadillas y locura, al más puro estilo del horror clásico del cine del siglo XX—, un mundo que va cambiando mediante la programación del guión del juego y las acciones del propio jugador. La experiencia se remata mediante enemigos ante los cuales es en ocasiones preferible escapar, el uso inteligente y una gestión forzosa de los objetos y la munición disponibles, y la sensación de que, pese a haber un guion, se pueda sorprender a los jugadores.

Tras la salida a la venta de *The Evil Within* le siguieron sus contenidos descargables —*DLC*—, que añaden más minutos de juego a la experiencia y nos permiten vivir nuestra aventura desde la perspectiva de otros personajes.

Durante años, se supo que Shinji Mikami y su equipo se encuentran trabajando en otros nuevos proyectos, los ya mencionados anteriormente, en que participa como productor ejecutivo. Se conoce también su intención de recuperar las ideas de las franquicias *Dino Crisis* y *God Hand*, para, en el futuro, quizás, lanzar alguna nueva entrega de estos videojuegos al mercado, habiéndose cancelado varios *Dino Crisis* a lo largo de los años, y existiendo fuertes rumores en pleno 2026 de una versión *remake* o *reboot* —reinicio— de la franquicia.

Sebastian huyendo de un sádico con motosierra en *The Evil Within*. El juego salió en venta en Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y PC.

Fuentes

- **Textos consultados de:** Capcom, Mobygames, IGN, página oficial de Platinum Games, página oficial de Tango Gameworks | **Texto creado por:** Andrés Domenech Alcaide [CoolJapan.es]
- **Imágenes extraídas de:** Capcom, IGN, Gamesknit, Capcom Database, Crunchyroll

Licencia y publicación original

- **Licencia:** Este artículo y su contenido se publican bajo **CC BY 4.0**, que permite compartir y adaptar el material citando la fuente y al autor
- *Publicado originalmente en CoolJapan.es el 6 de diciembre de 2016 — Japoneses en el mundo del videojuego: Shinji Mikami—*